

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Opinion du personnel de santé sur l'adéquation entre l'aide et les besoins dans les structures sanitaires au niveau opérationnel du système de santé à l'Est de la République Démocratique du Congo : cas de la province du Sud-Kivu

Mulumeoderhwa BA^{1*}, Mushagalusa U¹, Bashona A², Bagalwa BF¹, Bagendabanga ME¹

¹ Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé CRPS/ISTM-Bukavu.

² Section Gestion des Institutions de Santé, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

***Corresponding Author:**
Mulumeoderhwa BA ; E-mail:
alainmb02@yahoo.com, Tel :
(+243) 971-477-236

Received : 03 Mar 2020

Accepted : 28 Jun 2020

Published: 30 Jun 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Mulumeoderhwa et al. licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la politique d'aide des structures sanitaires en RDC en générale et particulièrement dans la province du Sud-Kivu.

Matériel et méthodes : cette étude est du type transversal sur une période allant du 11 décembre 2019 jusqu'au 30 mai 2020 dans 55 des structures de santé de la province du Sud-Kivu en milieu urbain et rurale. L'échantillonnage était à plusieurs degrés. Les données ont été collectées à base d'un questionnaire et analysées par le logiciel Epi-info 3.5.4. Les effectifs, les pourcentages, les moyennes, les tests K² (seuil 0,05) ont été calculés.

Résultats : Les structures n'ont pas les mêmes problèmes voire les mêmes besoins car en milieu urbain s'était plus la formation du personnel et en rural, la construction et réhabilitation des bâtiments (p<0,05). Une grande partie de répondants (78,2%) montre que la réponse et/ou aide reçue était contraire à leur attente. Le test a montré qu'il n'y a pas d'adéquation entre les aides reçues et les besoins exprimés par les structures (p<0,05).

Conclusion : le problème lié à l'inadéquation d'aide est une réalité. A tout intervenant dans le système de santé de s'aligner dans les besoins des structures bénéficiaires pour une efficacité d'aide.

Mots-clés : Opinion, Personnel de Santé, Adéquation, Aide, Besoin, Niveau opérationnel, Système de Santé, Sud-Kivu, RDC

Opinions of health workers on the adequacy of aid in relation to needs in health facilities at the operational level of the health system in eastern Democratic Republic of the Congo: case of South Kivu province

ABSTRACT

Objective: Contribute to the improvement of the Democratic Republic of the Congo DRC's aid policy for health institutions in general, and South Kivu province in particular.

Material and methods: This cross-sectional study was carried out in 55 urban and rural health facilities in South Kivu province from December 11, 2019 to May 30, 2020. The sampling was multistage. Data were collected using a questionnaire and analyzed using Epi-info 3.5.4 software. Numbers, percentages, means, and Chi-square test (with a threshold of 0.05) were computed.

Results: The facilities do not have the same problems or needs since staff training was more in urban areas and buildings construction and renovation was more important in rural areas (p<0.05). A considerable proportion of respondents (78.2%) indicated that the response and/or assistance they received fell short to their expectations. The test found that there was no correlation between the aid received and the needs expressed by the facilities (p<0.05).

Conclusion: The issue of inadequate aid is a reality. To ensure effective aid, it is up to all those involved in the healthcare system to align themselves with the needs of the beneficiary facilities.

Keywords: Opinion, Health workers, Adequacy, Assistance, Need, Operational level, Health System, South Kivu, DRC